

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Cita sugerida: Aguirre, M. H. (2021). *Producción científica sobre seguridad del paciente en el área de Enfermería en Latinoamérica* [Tesis de Maestría, Universidad Maimónides]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5895207>

Título	Producción científica sobre seguridad del paciente en el área de Enfermería en Latinoamérica
Autor/a	Lic. Aguirre, Mirian Haidee
Director/a	Prof. Dr. González Argote, Javier
Resumen	<p>Introducción: La seguridad del paciente es prioridad en la atención en los centros de salud, donde la mirada del profesional de enfermería está enfocada en la atención directa con el paciente sin la intención de cometer eventos adversos comprometiéndose en la atención centrada y segura libre de incidentes, pero que estos pueden ser modificados si no existe una cultura de calidad en la atención. Objetivo: de caracterizar la producción científica sobre seguridad del paciente en el área de Enfermería en Latinoamérica. Diseño Metodológico: Se realizó un estudio de bibliométrico descriptivo, en la base de datos Scopus, en las publicaciones comprendidas entre enero de 2000 a diciembre de 2020. Se recuperaron 939 documentos. Resultados: La producción científica tuvo un marcado crecimiento luego de 2007, el 97,8 de los documentos eran documentos citables, el idioma con mayor cantidad de artículos y citas por documentos es el inglés con 872 documentos y 16,3 citas por documentos respectivamente. Se encontró una correlación positiva significativa entre los indicadores de colaboración y visibilidad científica. Conclusiones: La producción científica latinoamericana en sobre seguridad del paciente en el área de la enfermería está caracterizada por una tendencia al crecimiento en volumen, con marcada disminución del</p>

	<p>impacto científico. Destaca los altos productores como Brasil y México, sin embargo, existe un bajo liderazgo científico latinoamericano. Destaca la necesidad de potenciar la investigación en esta área temática en la región, como forma de reconocer la importancia de una atención segura y de calidad como base para la práctica enfermera.</p>
Palabras clave	<p>Seguridad del Paciente; Calidad de la Atención de Salud; Enfermería; Investigación en Administración de Enfermería; Bibliometría; América Latina.</p>